

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "YER/OSMON" KONSEPTUAL
OPPOZITSIYASI VARBALIZATORLARINING IZOMORFIK VA
ALLOMORFIK JIHATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901977>

Xoshimov G'anijon Mirzaahmedovich

Andijon davlat universiteti. Fiologiya fanlari doktori

Xoshimova Nargis Abdullayevna

Farg'ona davlat universiteti, Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Yusupova Nodiraxon Erkinjon qizi

Farg'ona davlat universiteti magistranti.

binafshatoshtemirova@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada "yer/osmon" konseptual oppozitsiyasini voqelantiruvchi vositalar izomorfik va allomorfik jihatdan tahlil qilingan ushbu konseptosferaga aloqador bo'lgan leksik birliklar qiyosiy aspektida o'rganilgan. "yer/osmon" konseptual oppozitsiyasining o'zbek, rus va ingliz tillaridagi peremiologik va frazeologik sathdagi til imkoniyatlari chog'ishtirma tilshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar.

konsept, konseptual oppozitsiya, izomorfizm, allomorfizm, tarjima, kognitiv tilshunoslik.

Ingliz va o'zbek tillarida "yer/osmon" konseptual oppozitsiyasi varbalizatorlarining izomorfik va allomorfik jihatlarini o'rganishdan oldin, izomorfizm va allomorfizm atamalariga izoh berib o'tsak. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda izomorfizm konsepsiyasi tabiiy fanlar tizimida paydo bo'lgan va qo'llanilgan. Keyinchalik bu tushuncha fanning boshqa sohalari, xususan falsafa so'ngra tilshunoslikda ham ishlatila boshlagan. Olimlar izomorfizm tushunchasini turlicha nuqtai nazardan izohlaydilar. Mantiq fani bo'yicha olim P.C. Nobikov: "Agar ikki sistema elementlari o'rtasida o'zaro bir xil o'xshashliklar mavjud bo'lsa, ularni izomorf sistemalar deb atash mumkin. Izomorfizm munosabati refleksiv, simmetrik va tranzitiv bo'ladi." deb izoh beradi. Lingvistik atamalar lug'atida esa bu atamaga quydagicha ta'rif beriladi: "Izomorfizm bu - bir xil obyektli tuzilmalar orasidagi munosabat. Agar bir tuzilmaning har bir elements ikkinchi tuzilmaning faqatgina bitta elementiga to'g'ri kelsa, bunday ikki tuzilma izomorf deyiladi.

Odatda izomorflar strukturaviy va vazifaviy turlarga ajratiladi." Ko'rinib turibdiki, izomorfizm tushunchasi asosan tenglik munosabatiga asoslangan bo'lib, tuzilmalar bir- biriga qiyoslab tadqiq etiladi.

Izomorfizm atamasi lotin tilidan olingan bo'lib, " izo " - o'xshash, " morfo " - shakl degan ma'nolarni anglatadi. Kurilovichning tushuntirishicha, tilning fonik va semantik jihatlari turli til bo'limlariga tegishli bo'lsada, ular o'rtasida strukturaviy o'xshashlik, ya'ni parallelizm mavjud va bu hodisa izomorfizm deb nomlanadi. Misol uchun, fonik birlik - bo'g'in va semantik birlik - gap o'rtasidagi analogiyalar yohud o'xshashliklarni qiyoslaydigan bo'lsak ularning har ikkisi ham markaziy xususiyatga ega ierarxik tuzilmalardir.

Allomorfizm tushunchasi haqida so'z yuritadigan bo'lsak, bu tushuncha izomorfizmga zid bo'lgan tushuncha bo'lib, til bo'limlaridagi farqlarni ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, izomorfizm va allomorfizm tushunchalari tilshunoslikdagi muhim konsepsiyalardan bo'lib, ular ikki til bo'limlardagi o'xshashlik yoki farqlarni tushuntirishda katta o'rin tutadi. Hozirgi kungacha bu sohada kam tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lib, ularni yanada chuqurroq va tillar aro qiyosiy tadqiq qilib o'rganish hozirgi zamoniy lingvistikaning muhim talablaridan biridir.

Turli tizimli tillarda "yer/osmon" konseptini ifodalovchi verbal va noverbal vositalar ko'plab izomorfik va allomorfik belgilarga ega bo'lib, barchasiga tarjimada muhim ahamiyat qaratish lozim.

Tarjima madaniyatlararo ko'prik vazifasini bajaruvchi sohadir. Tarjima orqali biz ko'plab ma'lumotlarni o'rganishimiz va turli tillarda yozilgan adabiyotlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda, tarjima asarlarni o'qish, turli millatlarning o'ziga xos madaniyati hamda xalqlarning turmush tarzi haqidagi bilimlarimizni oshirishga yordam beradi.

Lingvistik tarjimashunoslikda tarjimaga quyidagicha izoh berilgan: "insoniyat faoliyatining murakkab shakli bo'lmish tarjima - bir tilda yaratilgan nutqiy ifodani, uning shakl va mazmun birligini saqlagan holda, o'zga til vositalari asosida qayta yaratishdan iborat ijodiy jarayondir."

Mazkur izohdan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, tarjima bu bir tildagi matnni ikkinchi tilga uning mazmun mohiyatini saqlagan holda o'girish faoliyati. Tarjima insoniyat tarixining eng qadimgi bosqichlarida yuzaga kelgan bo'lib, bizga qadimgi sivilizatsiyalar va madaniyatlarning rivojlanishi haqida ma'lumot olishimizga yordam beradi.

Tarjima sababli turli xalqlar orasida do'stlik, qardoshlik va hamkorlik manfaatlariga, ular o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy, ilmiy va adabiy

munosabatlarning rivojlanishiga katta xissa qo'shuvchi omildir. Tarjima turli tillarga oid bo'lgan adabiyotlarning o'zaro ta'siri va aloqasini yanada kuchaytiradi. Tarjima qilingan asarlar orqali o'quvchilar jahon adabiyoti namunalaridan baxramand bo'lishlari mumkin va ularning dunyoqarashlari, fikrlash doiralari, estetik tuyg'ulari yanada rivojlanadi. Tarjima tillarning taraqqiy etishi uchun muhim vosita hisoblanadi. Tarjima tufayli tillarning lug'at boyligi takomillashadi va rivojlanish sur'ati jadallashadi. Kitobxon tafakkuri, uning ichki olami tarjima asrlarini o'qish mobaynida boy taassurotlarga ega bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, tarjima – asliyatni qayta yaratuvchi, qayta talqin qiluvchi so'z san'atidir.

Tarjimaning asosiy maqsadi chet tili lisoniy vositalari asosida yozilgan matnni ona tili materialini negizida qayta yaratishdan iboratdir. Avvalo, tarjimon asl nusxaning mohiyatini anglab yetishi va uni to'la to'kis tushunishi, so'ngra ushbu matnni o'z tilida xatosiz qayta ifodalay olishi zarur. Tilshunos E.Ochilov tarjima va tarjima qilish jarayoni haqida quyidagicha fikr yuritadi: "tarjima qilish – muayyan til vositalari bilan bir karra ifoda etilgan narsani boshqa til bilan aniq va to'la ifodalash demakdir. Tarjima esa – qayta ishlash, qayta hikoyab qilib berish, qisqartib bayon etish, nazira, tatabbu', taqlid, har xil "adaptatsiya"lardan o'zining huddi ana shu aniqligi va to'laligi bilan farq qiladi."

Aytib o'tilgan fikrlardan xulosa qilishimiz mumkinki, barcha sohada bo'lganidek, tarjima sohasida ham bir qator muammolar mavjud. Bu muammolar asosan iboralar, maqol va matallarni tarjima qilish davomida yuzaga keladi. Misol uchun, zamonaviy tilshunoslik fani ma'ruzalarimizda professor G'.M.Xoshimov tarjimaning nozik tomonlarini quyidagi misollar bilan ko'rsatib o'tgan:

O'zbek tilida "Enasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatmoq"; rus tilida "Устроить кому – то Самару, показать кому – то Кузькину мать"; ingliz tilida "to meet one's Waterloo".

Yuqoridagi misollardan kelib chiqib aytishimiz joizki, tarjima jarayonida frazeologik hamda paremiologik birliklarni tarjima qilish tarjimonga bir muncha qiyinchiliklarni tug'diradi. Mavzumizdan kelib chiqqan holda biz "yer/osmon" konseptual oppozitsiyasiga oid misollarni turli tizimli tillarda ko'rib chiqamiz.

Ingliz tilida "A good wife makes a good husband", o'zbek tilida "Erni er qiladigan ham xotin, qora yer qiladigan ham xotin", rus tilida "Добрая жена своему мужу венец, а злая – конец". Ushbu misoldan ko'rinib turibdiki, har bir maqol turli tillarda turlicha verbalizatorlar orqali voqealanadi, lekin ular bildirgan ma'no har bir til uchun umumiydir. Buning asosiy sababi so'zlashuvchilar paremiologik birliklar orqali o'zlarining turmush hayoti va o'zlari tez-tez duch keladigan voqea va hodisalarni ifodalaydilar. Shuning uchun ham turli tizimli

tillarda aynan bir ma'noni ifodalovchi (shakily jihatdan har xil bo'lsa ham) maqollar mavjud. Yuqorida aytib o'tilgan misolda yomon rafiqaning turmush o'rtog'ini qora yer qilishi, ya'ni qadr-qimmatini poymol qilishi haqida so'z borayapti, bu holatning aynan "qora yer" birikmasi bilan ifodalanishi tasviriy bo'yoqdorlikni yanada oshirgan. Ammo ingliz va rus tillarida bunday lisoniy unsurlardan foydalanilmagan.

Ingliz tilida "Better go to heaven in rags than to hell in embroidery", o'zbek tilida "Boy bo'lib bezillaguncha, qul bo'lib qo'porib yur". Agar keltirilgan maqolni so'zma-so'z tarjima qilsak, "Jahannamga kimhob kiyib borgandan, jannatga juldur kiyib borgan afzal" degan tarjimaga ega bo'lamiz, lekin o'zbek tilida bunday maqol bo'lmaganligi sababli, uning muqobili ishlatiladi.

Ingliz tilida "Between hammer and anvil" maqoli ilojsizlik, chorasizlik, ikki o't orasida qolish degan ma'noni bildirish uchun ishlatiladi. Biroq e'tiborli tomoni shundaki, mazkur maqolda duradgorlik asboblari (hammer-bolg'a, anvil-sandon) asosiy tasviriy obyekt sifatida ishlatilgan. Rus tilida ham shunday holat kuzatiladi: "Быть между молотом и наковальней". O'zbek tilida esa aytib o'tilgan ma'noni (ya'ni imkonsizlik holati) tasvirlash uchun "yer/osmon" konseptual oppozitsiyasi asosiy ro'l o'ynaydi. Bu maqol o'zbek tilida "osmon-yiroq, yer-qattiq" shaklida voqelanadi. O'zbek tilida yozilgan adabiyotlarda yoki og'zaki nutqda mazkur paremiologik birlik "Osmon - yiroq, yer - qattiq, o'lay desam jon totlik" ko'rinishida ham uchratilishi mumkin. Rus tiliga maqolning bu variantini "Между дьяволом и морской пучиной" yoki "Между двух очней" tarzida tarjima qilish maqsadga muvofiqdir.

Keyingi misolimiz ingliz tilidagi "As like as chalk and cheese" maqolining tarjima qilingan muqobillari o'zbek tilidagi "Osmon bilan yerdek farqi bor", rus tilida "Похожэ, как гвоздь на панихиду" matal ma'nosini to'laqonli ochib bergan, garchi so'zma-so'z tarjima qilinmagan bo'lsa ham. O'zbek tilidagi "Osmon bilan yerdek farqi bor" iborasi "yer/osmon" konseptual oppozitsiyasining nutqimizda voqelanishining yorqin misolidir.

Ingliz tilidagi "Better a glorious death than a shameful life" maqoli o'zbek tilidagi muqobili "Yer bo'lib yashagandan, sher bo'lib o'lgan afzal", rus tilida esa "Лучше славная смерть, чем постыдная жизнь". Uchala keltirilgan maqollarning ma'nosi bir-biriga judayam yaqin, shuning uchun tarjima jarayonida bir-biriga muqobil bo'la oladi. Mazkur maqolning ingliz va rus tillaridagi shakllarini o'zaro tarjima qilish uchun so'zma-so'z tarjima usulidan foydalanish mumkin. Lekin o'zbek tilidagi shakli borasida bunday deya olmaymiz. Misol uchun, "Shameful

life” yoki “постыдная жизнь” birikmalari o’rnida “yer bo’lib yashamoq” lisoniy birligi qo’llanilgan.

Ingliz tilida “to find common ground”, rus, tilida найти точки соприкосновения

“Yer/osmon” konseptual oppozitsiyasining izomorfik va allomorfik jihatlarini turli tizimli tillar miqyosida o’rganishlarimiz davomida o’zimiz uchun ko’plab yangiliklarni kashf qildik. Misol uchun, ingliz tilidagi “cost the earth”, rus tilidagi “стоить земли” iboralarini o’zbek tiliga so’zma-so’z tarjima qilinganda, asl ma’nosiga teskari ma’no bildiradi. Masalan, bu iboralar “narxlar yer bo’lib ketdi” yoki “narxlar yer” tarzida so’zma-so’z tarjima qilinsa, biror- bir mahsulotning narxi judayam pastlab ketdi ma’nosini bildiradi. Biroq, bu frazeologik birliklarning asl ma’nosi ma’lum bir narsaning narxi baland ekanligini anglatadi, va bu iboralarning o’zbek tilidagi muqobil varianti sifatida “narxi osmonda” birikmasi tanlanishi kerak. Bu misol orqali shuni ta’kidlab o’tishimiz joizki, tarjima judayam nozik va ko’p qirrali jarayon bo’lib, tarjimondan katta bilim va ko’nikmalarni talab qiladi.

Keyingi taxlil obyekti sifatida ko’radigan iboramiz - ingliz tilidagi “move heaven and earth”. Bu iborani biz rus tiliga “перевернуть небо и землю” tarzida tarjima qila olamiz. Lekin o’zbek tiliga mazkur birlik “o’zini o’qdan cho’qqa urmoq” shaklida tarjima qilinishi kerak. Ingliz va rus tillarida tarjima jarayonida ibora tarkibidagi o’zgarmaydigan so’zlar “heaven and earth” va “небо и землю” o’zbek tilida “o’qdan cho’qqa” shaklida o’zgarimoqda. Yuqorida aytib o’tganimizdek, iboralarning kelib chiqishi har bir xalqning yashash tarzi, madaniyatiga bog’liq bo’lib, xalqlar o’z iboralarida o’zlariga yaqinroq bolgan tushunchalarni qo’llashga moyil boladilar. Shu tufayli tarjima jarayonida frazeologik birliklarning allomorfik xususiyatlari namoyon bo’ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Raxmatullaev SH., O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati, “O’qituvchi” nashriyoti, Toshkent, 1978
2. Kubryakova E.S. konsept//E.S. Kubryakova, V.Z. Demyankov, Y.G. Pankrats, L.G.Luzina
3. Nurmonov A, SH.Iskandarova, Umumiy tilshunoslik